

E-GOVERNMENT PER LA TRASPARENZA E IL BUON GOVERNO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pablo Banchio¹

1. Introduzione

La maggior parte delle persone percepisce l'amministrazione come un apparato burocratico rigido che pone molti problemi, soprattutto nelle situazioni in cui è necessario ottenere un determinato documento, esercitare un diritto o tutelare un interesse legale. In coda e a perdere tempo in tali situazioni dice molto sul "lusso" della burocrazia del modello di stato in calo emerso nella cosiddetta età moderna sotto l'assioma del contratto sociale e dei trattati di Westfalia che, consolidandosi nel 18 e il 19 secolo impose ai cittadini il pesante fardello dell'apparato burocratico della pubblica amministrazione.

Alle condizioni attuali per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in tutto il 21 secolo, le aspettative di gestione del governo in termini di qualità, rapidità, trasparenza e disponibilità i servizi sono in crescita. Queste aspettative sono principalmente per i cittadini come utenti quotidiani dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione. Oltre ai cittadini, anche le nuove imprese, le PMI, le start up e i giovani imprenditori hanno grandi aspettative, i cui requisiti riguardano soprattutto il miglioramento dell'ambiente aziendale attraverso l'eliminazione di amministrative inutili. È quindi logico che la riforma della pubblica amministrazione sia una delle principali necessità per avvicinarla agli utenti, riducendo gli oneri amministrativi attraverso l'applicazione delle moderne ICT.

In materia di diritto, il tema di questo lavoro è l'analisi teorica dei sistemi giuridici per l'istituzione del governo elettronico, considerando come elemento fondamentale delle risposte giuridiche che la nostra disciplina può offrire, particolarmente una legge speciale che rappresenterebbe un quadro normativo fondamentale per la configurazione del governo elettronico².

¹ Posdottore cum laude in Nuove Tecnologie e Diritto, Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria (Italia). Posdottore in Principi fondamentali e Diritti umani (Argentina). Dottore di Ricerca in Diritto privato (UCES). Magister in Business Law (UA). Specialista in Business Legal Counsel (UBA). Membro del Center for Studies of Private Law (CEDEP) Accademia Nazionale delle Scienze di Buenos Aires. Membro di Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnationalidade (REDHT). E-mail: pbanchio@libero.it

² BANCHIO, Pablo; Desarrollos Trialistas. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, 2018, pp. 132-141.

Oltre alle problematiche legate al funzionamento efficace e sicuro dell'e-government (core della risposta), tale ordinamento giuridico dovrebbe disciplinare una serie di problematiche (aspetti marginali), come la determinazione chiara il titolare del disegno dell'amministrazione elettronica, la chiarezza del metodo di finanziamento del servizio tecnico, le attrezzature dell'amministrazione, la determinazione sostanziale dei servizi amministrativi che sarebbero disponibili ad essere resi elettronicamente, e il rilascio del meccanismo di pagamento per le transazioni elettroniche tra l'amministrazione e i cittadini.

Sebbene l'applicazione dell'ICT sia uno dei segmenti chiave del processo generale di trasformazione della pubblica amministrazione, dobbiamo essere consapevoli che il sistema di gestione del governo nei paesi latinoamericani è afflitto da numerosi problemi, che derivano in parte dalla complessa struttura amministrativa, nel caso dell'Argentina ereditata da Borbonica Spagna e la chiara divisione delle responsabilità tra l'entità e il livello statale di governo diventato più acuto con i successivi governi locali.

D'altra parte, il potenziale tecnologico già esistente non è stato utilizzato in misura sufficiente, quindi il risultato finale di una simile situazione si riflette nel fatto che, anche dopo l'emergenza del Covid-19, gli organi della La pubblica amministrazione continua a svolgere la maggior parte delle sue operazioni in modo tradizionale con forme vetuste di comunicazione con gli utenti del servizio.

2. Sviluppo del governo elettronico

Lo sviluppo moderno dell'amministrazione è caratterizzato da diverse tendenze che allo stesso tempo rappresentano le proprie caratteristiche nello sviluppo della società in generale. La crescita demografica, l'intensa divisione del lavoro, l'aumento della quantità di informazioni e l'ampliamento della cerchia di interessi legittimi sono i determinanti fondamentali dello sviluppo della società moderna, che indubbiamente influenzano il cambiamenti nello sviluppo dell'amministrazione, rendendolo un fattore sempre più espanso che soffoca ampiamente e ritarda l'espansione sociale ed economica dei nostri paesi.

Una di queste tendenze è l'informatizzazione dell'amministrazione, per la quale si utilizza il termine "e-administration" che significa l'utilizzo dell'ICT per aumentare l'economia, l'efficienza e la qualità dei servizi amministrativi. L'idea di "e-

administration" è stata sviluppata negli anni ottanta del secolo scorso all'interno della dottrina della nuova amministrazione pubblica che sottolinea la necessità di introdurre criteri di mercato nel funzionamento della pubblica amministrazione.

Tuttavia, dall'inizio del primo decennio di questo secolo, il nome di "e-governance" ha iniziato ad essere utilizzato sotto l'influenza del concetto di "buon governo" che si concentra sui valori democratici della pubblica amministrazione. come l'apertura, lo stato di diritto, la responsabilità, l'inclusione, la partecipazione dei cittadini e la lotta alla corruzione³.

3. Buona governance

Questo concetto è stato sviluppato gradualmente, insieme alla trasformazione dell'amministrazione di un modello di "Stato" (tradizionale, diciannovesimo, ecc.) in un modello di "pubblica amministrazione" (servizi e gestione più efficienti). Questa trasformazione è avvenuta sotto l'influenza delle funzioni sempre più complesse e numerose che l'amministrazione ha acquisito durante gli anni ' 1990s. Si tratta di un concetto più moderno di amministrazione che fornisce servizi pubblici ai cittadini e diventa portatore di attività socialmente utili e non semplicemente ritardati, burocratiche e sanzionatorie.

È la tesi che il diritto amministrativo deve incanalare la trasformazione di un sistema basato sul potere ad un sistema centrato sui cittadini, nell'interesse della governance democratica e in conformità con il postulato del bene amministrazione.

Come "servizio ai cittadini", il buon governo strizza per rafforzare la posizione dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione, fornire loro sicurezza e proteggerli da "maltrattamenti" da parte dell'amministrazione e dei suoi dipendenti⁴.

Il maltrattamento dell'amministrazione comprende la disparità di trattamento dei cittadini, l'attenzione all'interno della quale la legge o la procedura prescritta non sono rispettate, le decisioni che non vengono eseguite, i poteri sono abusati, lo svolgimento

³ NAZIONI UNITE. ASSEMBLEA GENERALE. Discussione panel sul buon governo nella promozione e tutela dei diritti umani. Consiglio dei diritti umani Cinquanta sessione, 27 febbraio - 31 marzo 2023. Disponibile: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/611/13/PDF/G2261113.pdf?OpenElement>.

⁴ HERNÁLDEZ, José: Il concetto di amministrazione pubblica dal buon governo e dal diritto amministrativo globale. AFDUC, 16, 2012, pp. 197-223

dell'amministrazione che è "chiuso" al pubblico, parziale, non professionale, incompetente e anche immorale.

4. Fasi di evoluzione verso il governo elettronico. Livelli di informatizzazione

Lo sviluppo dell'e-government può essere rintracciato attraverso quattro diverse fasi. Questi sono:

1. Stage del poster pubblicitario, in cui i siti web delle organizzazioni amministrative sono percepiti come meccanismi statici per mostrare informazioni i cui cittadini sono osservatori passivi e l'interazione a due vie è quasi inesistente;

2. Stage di prestazione parziale dei servizi, in cui i cittadini possono ricevere parte dei servizi via Internet, ma in modo limitato e sporadico;

3. Portal Stage, che include un portale one-stop con servizi integrati caratterizzati da facilità d'uso, protezione della privacy e sicurezza dei dati;

4. La fase della democrazia interattiva, caratterizzata dall'erogazione di servizi e da numerose misure volte a rafforzare la responsabilità.

I siti web sono utilizzati per la trasformazione della politica sistemica. I visitatori possono personalizzare le pagine Internet, ottenere un feedback, commentare e far leva su molti meccanismi sofisticati pensati per favorire l'accountability democratica⁵.

Tuttavia, il livello di informatizzazione della pubblica amministrazione è definito principalmente secondo gli indicatori sociali di inclusione digitale di quanto segue⁶:

0) Nessuna informazione (le informazioni di servizio non sono disponibili online);

1) Informazioni: solo le informazioni sul servizio sono disponibili online, ad esempio, le procedure di descrizione, i regolamenti, ecc.;

2) Interazione a modo unico: disponibilità di moduli in formato elettronico per lo stoccaggio su un computer, e moduli vuoti che possono essere stampati anche;

3) Comunicazione a due vie: modulo interattivo di riempimento e registrazione con autenticazione dove compilare il modulo avvia un servizio individuale;

⁵ WEST. M.: Il governo elettronico e la trasformazione della prestazione di servizi e cittadini " atteggiamenti. *Pubblica amministrazione Review*, 64:1, 2004, 15 -27.

⁶ Il lavoro dell'Unione europea nel campo della Società dell'Informazione è stato avviato con il cosiddetto Rapporto di lavoro del Commissario, presentato nel giugno 1994. AGUSTVERN N LACRUZ, Maracín a del Carmen e CLAVERO GALOFRAFRY, Manuel: Indicatori sociali dell'inclusione digitale: divario e partecipazione cittadina. Disponibile: http://eprints.rclis.org/14264/1/Indicadores_brecha.pdf .

4) Transazione: l'intero servizio è disponibile online, moduli di riempimento, autenticazione, pagamento del trattamento e consegna di ricevimenti e conferme, ordini o altre forme di servizio completo attraverso la rete ⁷.

5. Concetto e definizione

Sulla base di quanto sopra, l'e-government può essere definito come l'utilizzo dell'ICT al fine di: (a) migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici ai cittadini e alle imprese, (b) migliorare i processi e il flusso di lavoro e (c) informazioni all'interno e tra le istituzioni della pubblica amministrazione.

Il governo elettronico può anche essere definito come un sistema giuridico amministrativo per le informazioni sociali, che utilizza applicazioni basate sul web e altre procedure relative all'ICT, che consentono l'applicazione di queste tecnologie, che facilitare l'accesso e la fornitura di servizi informativi e amministrativi a cittadini, imprese e vari enti governativi.

Altre definizioni danno una visione più ampia in quanto caratterizzano il governo elettronico come " un modo di organizzare la gestione pubblica con l'obiettivo di aumentare l'efficienza, la trasparenza, la facilità di accesso e la capacità di rispondere ai cittadini " le richieste, attraverso l'uso intensivo e strategico delle TIC nella gestione interna del settore pubblico, nonché nelle relazioni quotidie con i cittadini e gli altri utenti dei servizi pubblici"⁸.

Pertanto, il governo elettronico non significa solo l'introduzione e l'utilizzo dell'ICT nella pubblica amministrazione, ma è un concetto molto più ampio che si riferisce a tutte le funzioni delle istituzioni pubbliche che si svolgono con l'utilizzo dell'ICT. dell'ICT⁹.

Comprende tre tipi di interazioni e comunicazioni in tre diverse aree di somministrazione:

⁷ eEUROPE 2005: Indicatori di benchmarking. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, novembre 2003. Disposizione: <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263 :FIN:EN:PDF>.

⁸ GONNET, Pietro : Il futuro dell'informatica come disciplina scientifica. Aggiornamento dell'European Journal online per i professionisti T 1, vol. II, No. 4, 2001.

⁹ La governance elettronica comprende la trasformazione dei processi esistenti nella pubblica amministrazione, basati su cambiamenti politici, processi amministrativi (acquisizione di nuove competenze e cambiamenti organizzativi nel direzione della trasformazione delle organizzazioni gerarchiche alle reti, più facile accesso alle informazioni, maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini), partecipazione cittadina, controllo del bilancio, ecc.

Governo - a - governo (G2G): l'area di comunicazione tra diverse parti dell'amministrazione, e contiene il requisito che i funzionari amministrativi dovrebbero iniziare ad utilizzare Internet per la comunicazione reciproca al fine di scambiarsi rapidamente informazioni di contenuti diversi tra diversi organi amministrativi dello stesso paese, ma anche tra organi amministrativi in diversi paesi;

- Governo - to - business (G2B): l'area di comunicazione tra l'amministrazione e le aziende.

Essa comporta uno sforzo per migliorare la comunicazione quotidiana e la reciproca collaborazione tra i settori pubblico e privato e;

- Governo al cittadino (G2C): l'area di comunicazione tra amministrazione e cittadini, che significa lo sforzo di utilizzare le moderne ICT per rendere più semplice e accessibile ai cittadini l'utilizzo dei servizi amministrativi, così come la possibilità. per accedere a determinate informazioni.

6. Principi

Nell'ambito delle suddette aree di attività, l'e-government si basa sui seguenti principi:

- Il primo principio si riferisce alla più ampia disponibilità di informazioni da parte del pubblico.

- Il secondo principio è legato alla possibilità di accedere facilmente e accessibile alle informazioni e ai servizi forniti dalla pubblica amministrazione via Internet;

- Il terzo principio implica la necessità di organizzare una forma permanente di formazione (in relazione all'utilizzo dell'ICT) dei pubblici dipendenti, in modo da rappresentare una forma permanente di avanzamento e di ricompensa;

- Il quarto principio si riferisce all'obbligo dello Stato di utilizzare legalmente Internet su base permanente;

- Il quinto principio implica l'obbligo dello Stato di fornire ai cittadini un'istruzione costante sui vantaggi (e le debolezze) dell'utilizzo dell'ICT in vari modi;

- Il sesto principio implica che lo Stato, attraverso le proprie azioni, punti ai vantaggi dell'utilizzo dell'ICT.

Tutti questi principi condizionano la creazione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica come nuova dimensione nel processo di modernizzazione della pubblica

amministrazione. Tuttavia, affinché un tale sistema funzioni in modo efficace, alcune ipotesi devono essere soddisfatte.

Queste ipotesi si riferiscono alla questione di un adeguato equipaggiamento tecnologico, alla questione della formazione del personale amministrativo per la gestione degli strumenti ICT, alla questione delle conoscenze e delle competenze dei cittadini per la gestione di Strumenti ICT e una legislazione adeguata che dovrebbe garantire il quadro giuridico per il funzionamento dell'intero sistema.

Con tutte le aspettative che il suddetto processo di sviluppo del governo elettronico incoraggia, dobbiamo tenere a mente il fatto che questo sviluppo fa parte di una trasformazione sociale globale molto più ampia: la trasformazione della società industria in una società dell'informazione.

Di conseguenza, l'amministrazione della società dell'informazione deve agire come amministrazione elettronica, cioè come "servizio cittadino". Solo in questo modo sarà possibile fornire ai cittadini e agli enti di business l'accesso a informazioni di rilevanza pubblica e lo svolgimento di compiti amministrativi verso gli utenti in modo più piacevole ed economico, senza "queuing" e una grande quantità di perdita di tempo.

7. Visione dello sportello unico

Il significato di e-government si trova nel principio di sportello unico (tutto in un unico posto). Si tratta di un unico centro di contatto che dovrebbe consentire ai cittadini e agli altri utenti dei servizi pubblici di comunicare più facilmente con l'amministrazione statale senza dover sapere chi è l'autorità per rilasciare un documento.

I vantaggi di questo principio si riflettono nel risparmio di tempo e denaro, dal momento che comporta la comunicazione con un unico organo amministrativo, e non "percorrendo" la struttura intricata di un gran numero di organi diversi.

Tuttavia, l'applicazione del principio tutto in un unico luogo non è semplice e richiede cambiamenti radicali nella pubblica amministrazione, da cambiamenti significativi di portata e competenza degli organi amministrativi, del loro networking, fino a l'adeguamento del quadro giuridico per risolvere il problema del "digital divide". Questi cambiamenti sono anche i prerequisiti fondamentali per stabilire un sistema di governance elettronica. A questo punto non affronteremo tutte le ipotesi per l'istituzione e l'attuazione del governo elettronico, ma solo le ipotesi giuridiche relative

all'esistenza di un quadro giuridico adeguato, cioè la mancanza di regolamentazione giuridica. governo elettronico in molti paesi.

Non è difficile immaginare un mondo in cui non dovremo più fare code e dove poter risolvere tutti i nostri compiti amministrativi dal comfort della nostra casa o da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Ma ottenere un certificato di nascita, iscriverci a scuola, richiedere il collegamento alla rete di servizio pubblico o internet, chiedere una consultazione medica, richiedere un permesso di costruzione ed eseguire molti altri compiti relativi a Gli eventi della vita individuale attraverso internet sembrano ormai un futuro troppo lontano. Tuttavia, queste visioni sono da tempo una realtà in alcuni paesi del mondo¹⁰.

In esse il sistema governativo ha ridotto il consumo di risorse amministrative e aumentato la trasparenza del lavoro delle autorità pubbliche. Tale è la visione dello sviluppo del governo elettronico che possiamo in base al principio di disponibilità di tutti i servizi di governo elettronico e delle informazioni pubbliche agli utenti senza restrizioni, allo stesso modo e nella Stesse condizioni.

8. Quadro strategico e giuridico per la costituzione di e-government

La trasformazione dell'amministrazione nella sua informatizzazione, cioè la digitalizzazione, richiede un quadro giuridico adeguato che consenta due cose. In primo luogo, l'utilizzo di Internet come mezzo di comunicazione tra diverse parti dell'amministrazione e, in secondo luogo, l'utilizzo della rete come mezzo di comunicazione tra l'amministrazione, da un lato, e i cittadini e le imprese, dall' un altro.

Molto è stato discusso di accesso a Internet come un diritto umano soggettivo dato che la rete globale ha cominciato ad essere percepita come parte integrante della "nuova realtà".

Nell'anno 2000, le Nazioni Unite nella Dichiarazione del Millennio hanno esortato gli Stati a "prendere misure per garantire a tutti i benefici delle nuove tecnologie,

¹⁰ L'esempio migliore è Singapore, la cui amministrazione si è avvicinata molto all'ideale di e-government e i suoi residenti utilizzano Internet come mezzo per gestire tutte le questioni amministrative in diverse aree. L'Italia ha permesso ai cittadini di monitorare la pubblicazione delle informazioni e di conseguenza ha influenzato l'aumento della trasparenza del lavoro delle istituzioni statali. L'applicazione dell'ICT ha trovato anche il suo posto nel processo elettorale di molti paesi, ad esempio in Svizzera si usa il modello di voto elettronico, che rappresenta un grande potenziale per l'applicazione della democrazia diretta e l'inclusione di i cittadini nel processo decisionale a diversi livelli di governo. L'Estonia è uno dei paesi con i maggiori progressi nel campo dell'e-government, grazie al modello di registrazione aziendale e all'utilizzo dell'e-tax.

soprattutto le tecnologie dell'informazione e dell'informazione". comunicazione, in conformità alle raccomandazioni contenute nel Consiglio economico sociale (ECOSOC) 2000¹¹.

È in questo quadro che, per progettare un sistema di governo elettronico orientato ai servizi al cittadino, dobbiamo partire dai seguenti principi in cui lo Stato ha il dovere di:

(a) fornire ai propri cittadini un accesso facile e accessibile alle informazioni e ai servizi via Internet;

(b) garantire un modo appropriato di formazione del pubblico ufficiale per l'utilizzo dell'ICT

(c) fornire ai propri cittadini una varietà di modi con un'adeguata istruzione sui vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo dell'ICT;

(d) dimostrare con le proprie azioni i benefici dell'utilizzo dell'ICT e quindi promuovere la loro applicazione.

I suddetti principi hanno senso degli sforzi investiti nell'informatizzazione dell'amministrazione e delle sue attività online. Pertanto, senza la possibilità per tutti i cittadini di utilizzare i benefici dell'e-government e senza garantire pari accesso all'utilizzo dei servizi pubblici su Internet, la progettazione del sistema di governo elettronico non La presente proposta ha lo scopo di garantire che gli utenti di questi servizi siano divisi tra coloro che hanno accesso e la possibilità di utilizzare Internet e coloro che non hanno tale possibilità.

Questo fenomeno si chiama "digital divide" e gli Stati cercano di salvarlo con vari interventi (sussidi, agevolazioni fiscali, ecc.) per ridurlo. In questo senso, l'UNESCO raccomanda ai suoi membri "incoraggiare i fornitori di servizi Internet a considerare l'offerta di tariffe Internet preferenziali a istituzioni pubbliche come scuole, istituzioni accademiche, musei, archivi e biblioteche pubbliche come misura transitoria per garantire l'accesso universale al cyberspazio, oltre a ridurre le tasse e i pagamenti doganali su computer, software e servizi informatici"¹².

¹¹ NAZIONI UNITE. La Dichiarazione del Millennio. Adottata con risoluzione 55/2 dell'Assemblea Generale il 8 settembre 2000. Disponibile: <https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf>.

¹² UNESCO. Raccomandazione sulla promozione e l'uso del plurilinguismo e dell'accesso universale al cyberspazio. Parigi, 2003. Disponibile: <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-concerning-promotion-and-use-multilingualism-and-universal-access-cyberspace>.

9. Una legge elettronica di governo è necessaria?

Per il buon progetto di e-government, riteniamo necessario adottare, nell'ambito della Legge amministrativa, una legge sistemica adeguata che rappresenti la base sostanziale e organizzativa del governo elettronico, e regola tutte le problematiche legate alla loro operazione sicura ed efficace in quanto i problemi legati alla progettazione del governo elettronico sono di natura giuridica.

Come quadro normativo fondamentale per l'e-government, una simile legge rappresenterebbe un obbligo giuridico e contribuirebbe ad una più efficiente e rapida istituzione dell'e-government nei vari paesi.

Tuttavia, la creazione di un concetto elettronico di governo elettronico non è un processo semplice, dato che non può essere svolto spontaneamente, ma richiede la partecipazione, al di là degli esperti del diritto amministrativo, in altri paesi. esperti, principalmente dalla professione tecnica.

Inoltre, in relazione alla progettazione del governo elettronico, sorge la questione della protezione dei dati personali (privacy) perché le condizioni tecnologiche della globalizzazione consentono la disponibilità e l'elaborazione di una grande quantità di dati (big data). A tal proposito, bisogna tener conto dell'equilibrio tra privacy e sicurezza.

Oltre quanto sopra, un ipotetico regolamento sull'elettronica nell'amministrazione determinerebbe anche per quali lavori o servizi amministrativi può essere utilizzato Internet, una chiara determinazione del proprietario del progetto di governo elettronico, il metodo di finanziamento delle attrezzature tecniche dell'amministrazione, la sicurezza degli utenti dei servizi e la questione del meccanismo di pagamento delle transazioni elettroniche tra l'amministrazione e il pubblico.

Questo porterà con essa oltre la revisione delle leggi vigenti, l'adozione di nuovi regolamenti in ambiti importanti per la progettazione del sistema di governance elettronica (ad esempio, legge sul sistema elettorale unificato, legge sulla storia Clinica elettronica per la salute pubblica, diritto di protezione dei dati personali, libero accesso al diritto dell'informazione, diritto di amministrazione statale, ecc.) in termini di modernizzazione delle soluzioni giuridiche positive.

10. Conclusione

Al di fuori della retorica sul "rapido sviluppo futuro" l'informatica diventerà la più importante tendenza moderna della pubblica amministrazione. Non solo facilita l'interconnessione degli organi di pubblica amministrazione, ma modifica anche la gestione, la gestione dei dati (acquisizione, elaborazione, memorizzazione) e migliora la comunicazione nelle organizzazioni amministrative. È quindi un intravedere che l'e-governance ha il potenziale per risolvere i problemi accumulati che sono nella pubblica amministrazione da anni e che elendiamo al lavoro.

Tuttavia, la progettazione del governo elettronico rappresenta un problema complesso che richiede un approccio sistemico dello Stato nell'adeguamento del sistema giuridico nel quadro della Legge amministrativa. Uno dei determinanti dell'approccio sistemico è la legge sulla governance elettronica, ma anche l'adozione di nuove normative e modifiche in quelle esistenti che regolano, tra l'altro, le firme elettroniche, i documenti elettronici, protezione dei dati personali, il diritto di accedere alle informazioni pubbliche e ad altri temi che rappresentano le priorità fondamentali per lo sviluppo dell'amministrazione.

Pertanto, l'imperativo dello sviluppo dell'e-government è quello di fornire una adeguata risposta giuridica per completare il quadro giuridico e la sua attuazione tenendo conto dei possibili rischi e benefici per ottenere, tra l'altro, l'adeguamento della cultura amministrativa introducendo un sistema di formazione per l'applicazione delle nuove ICT nel lavoro di gestione, ma anche avvicinare l'amministrazione elettronica ai cittadini e all'economia come principali utenti dei servizi pubblici elettronici.